

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 18/3/2022

Alla c.a Dr.ssa Stela Vujosevic
Ospedale San Giuseppe
Milano

CE 55.2022

Protocollo: Richiesta di valutazione ed approvazione dello studio clinico dal titolo “Valutazione della qualità di vita del paziente con malattia diabetica retinica mediante questionari RetCAT (“Computerized Adaptive Testing system”)” - Protocollo 1 Versione 1 del 13.1.2022

Codice Comitato Etico: 522.2022

Proponente: dr.ssa Stela Vujosevic

Promotore: MultiMedica

Documentazione esaminata:

Consenso Trattamento dati RET CAP Ricerca Gdpr Rev DPO

CV europeo con foto Stela Vujosevic aprile 2020

Foglio informativo e consenso informato_studio SINGAPORE v1 10.1.22

Lettera Richiesta RET-CAT Dott.ssa Vujosevic

Protocollo RET-CAT versione 1 del 13.1.2022

SERI-MMSpa_RCA Work Plan_Rev190521 SERI_15062021_per CE

Decisione del CE: Dopo discussione collegiale il protocollo è approvato all’unanimità dei presenti

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emidio Trabucchi
COMITATO ETICO
Il Presidente

**Comitato Etico IRCCS MultiMedica –
Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia seduta 15 febbraio 2022 in via remota**

Nominativo	Qualifica	Presenza	
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico	X	
Dr. Claudio Anzà	Clinico	x	
Don Michele Aramini	Bioetico	X	
D.A.I. Calore Massimo	Rappresentante area professioni sanitarie	NO	
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR	x	
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale	x	
Prof Alberico Catapano	Farmacologo	X	
Dr Roberto Pedretti	Clinico	x	
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra	x	
Dr.ssa Sara Raimondi	Biostatistico	x	
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale	NO	
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato	X	
Prof. Gianfranco Gensini	Direttore Scientifico	X	
Dr.ssa Carmen Sommese	Direttore Sanitario	NO	
Dr Riccardo Cappato	Clinico ed sperto in dispositivi Medici	x	
N° presenti 12	Data 15/2/2022		